

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PARLENDAS: CONTRIBUIÇÕES AO FOLCLORE BRASILEIRO

JANDSON MARCIONILO TAVARES DOS SANTOS
Mestrando em Ciências da Educação pela World Ecumenical University
E-mail para contato: jandson_tavares@hotmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

RESUMO

DOI: 10.5281/zenodo.10933996

O presente estudo tem como objetivo geral investigar parlendas que explorem temáticas do folclore brasileiro, promovendo dessa forma uma reflexão sobre o uso dessas expressões populares voltadas para fins educacionais. A metodologia utilizada ocorreu através de revisão de literatura. Nesse caso, tal pesquisa possui natureza qualitativa para obtenção de dados. Entre os resultados obtidos, o uso de parlendas favoreceu a interdisciplinaridade, fazendo com que os estudantes se envolvam com o conhecimento de maneira contextualizada. Nas considerações finais, a pesquisa realizada demonstrou que tal gênero traz inúmeras contribuições, por isso deve ser visto no dia a dia com maior frequência.

Palavras-chave: Cultura popular. Literatura. Pedagogia.

1. INTRODUÇÃO

Entre os diversos gêneros textuais que se destacam na Língua Portuguesa, as parlendas exercem enorme fascínio nas crianças. Possuem uma estrutura de composição bastante simples. Manifestam-se através de versos curtos, com ou sem rimas, em alguns casos nem sempre dotadas de algum sentido.

Todavia, as parlendas são extremamente importantes porque disseminam muitas tradições da cultura popular, sendo necessárias para desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita durante o processo de alfabetização assim como favorecem aspectos lúdicos que são apreciados em brincadeiras, trava-línguas etc.

A palavra parlenda provém do latim, através do verbo *parlare* que significa “falar”, “conversar”. Portanto, a oralidade é uma das formas mais utilizadas para explorar seus recursos, seja através de objetivos educacionais ou como simples maneira de entretenimento. Em Portugal, esse gênero é chamado de *cantilenas* ou *lengalengas*. Uma vez que as parlendas são transmitidas principalmente de maneira oral considera-se que este gênero basicamente não possui autores específicos, o que acaba levando muitas vezes as pessoas a conhecerem ao final várias versões diferentes de uma mesma parlenda.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

No ambiente escolar, as parlendas são referenciais pedagógicos que contribuem para resgatar as memórias do folclore brasileiro. Tem como características presença de humor, às vezes apresentam somente a introdução de uma história. Como elas surgiram da sabedoria popular, Soares e Silva (2009, p. 32) apontam que:

O conhecimento sobre o folclore brasileiro está cada vez mais distante da escola e das crianças que a frequentam. Enquanto os pais, em sua época de infância, brincavam de roda, cantavam cantigas tradicionais e ouviam os mais velhos contarem as lendas do Saci Pererê, da Vitória Régia e do Curupira, atualmente, muitas crianças desconhecem a maioria destes elementos, frutos da cultura popular brasileira.

Com o aumento excessivo da tecnologia, as crianças estão cada vez mais conectadas ao celular. No entanto, por causa desse novo hábito, pouco tempo tem sido dedicado aos jogos e brincadeiras ao ar livre, em grupos de amigos ou colegas, como ocorria antigamente. Portela *et al.* (2022, p. 9) considera que: “a diminuição da interação social retarda a evolução de habilidades motoras, intelectuais, linguísticas e psicoemocionais, tanto na fase pré-escolar como na fase escolar.” Logo, essa falta de convivência humana provoca bastante problemas que poderão refletir em comportamentos desajustados ao longo da vida destes sujeitos.

Martins e Santos (2020) consideram que a afetividade favorece a construção da personalidade humana e influencia o interesse pela aprendizagem. Desse modo, as parlendas também possuem bastante força no campo afetivo, visto que – por vezes – antes de dormir, muitos adultos ainda cantarolam versinhos infantis ligados às tradições culturais para embalar o sono das crianças.

Além de acalantar os pequeninos, isso pode acabar despertando a imaginação e o apreço pela fantasia. Tal gesto se configura como algo importante, pois incentiva o prazer dos sonhos que trazem bastante significado à vida, contribuindo para projetar os desejos e aspectos criativos de todo ser humano.

Por essas razões, o presente trabalho tem como objetivo geral investigar parlendas que explorem temáticas do folclore brasileiro, promovendo com isso uma reflexão sobre o uso dessas expressões populares para fins educacionais.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

Este estudo será realizado através de uma revisão de literatura sobre parlendas especialmente ligadas ao universo folclórico. Santos e Noronha (2010) afirmam que a revisão de literatura tem como interesse a localização de materiais que subsidiarão o assunto explorado. Nesse caso, tal pesquisa possui natureza qualitativa para obtenção de dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Figura 1: Parlenda da Sereia

Fonte: Disponível em: https://www.pensador.com/melhores_parlendas_do_folclore/.

Acessado em: 25/03/2024

Na figura 1, destaca-se a personagem da sereia. Tal figura possui metade do corpo humano igual uma mulher e da cintura para baixo possui uma longa cauda de peixe, pronta para nadar nos rios amazônicos. Essa criatura causa encantamento nos homens, que se apaixonam imediatamente por seu canto e sua beleza. Mas é misteriosa e fatal, levando seus namorados para o fundo das águas e matando-os afogados. Caso esse sujeito consiga escapar do feitiço da sereia, ficará completamente louco e somente um pajé poderá curar essa magia (Cruvinel, 2021).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Tal parlenda serve como meio de despertar o conhecimento prévio dos alunos sobre os poderes que a sereia possui, identificar as rimas trabalhadas pelo texto, questionar o significado de palavras possivelmente desconhecidas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Beserra e Rodrigues (2010, p. 66) acreditam que: “O trabalho com gêneros orais permite relacionar diferentes áreas de conhecimento, se tornando uma importante ferramenta para o aprendizado e para a prática da escrita e da leitura.” Nesse sentido, outras matérias escolares podem ser destacadas de forma interdisciplinar, como ciências naturais por exemplo. Já que através da sereia o professor pode explorar com os alunos vários conhecimentos sobre os peixes e suas principais características.

Figura 2: Parlenda da Bruxa

Fonte: Disponível em: https://www.pensador.com/melhores_parlendas_do_folclore/.

Acessado em: 25/03/2024

Na figura 2, destaca-se a personagem da bruxa. Tradicionalmente, a clássica feiticeira possui poderes sobrenaturais, capazes de transformar seres humanos em diversos animais como ratos, baratas. Adotam os gatos pretos como animais de estimação, conseguem sobrevoar o mundo inteiro através da sua vassoura voadora, possuem longos cabelos espetados e um grande nariz com uma verruga na ponta. Possuem um caldeirão para cozinhar crianças, moram num castelo mal assombrado ou numa caverna escura.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Essa imagem se perpetuou durante muitos anos, Américo e Belmiro (2018) abordam que esse estereótipo era utilizado para garantir que as crianças fossem educadas, civilizadas e obedientes aos seus responsáveis. Entretanto, diante das novas atualizações que as histórias se propõem como maneira de garantir surpresas e pontos de vistas diferentes, muitas vezes as bruxas já não são tão perigosas, nem tão feias como antes. Ainda possuem poderes mágicos, mas buscam realizar coisas mais práticas, sem ferir ou machucar pessoas.

Haja vista os livros que trazem “A bruxinha atrapalhada” da escritora brasileira Eva Furnari. Nas suas obras, essa bruxinha é bastante divertida e deixa as crianças muito curiosas com seus feitiços bastante engraçados ao longo das historinhas.

Assim, com o apoio da personagem bruxa, outros conteúdos serão trabalhados. Em sala de aula, podem ser exploradas noções sobre comidas típicas, já que a feiticeira adora preparar receitas no seu caldeirão. Nesse caso, habilidades matemáticas como questões de tempo e a quantidade de cada ingrediente são fundamentais para o desenvolvimento do raciocínio lógico.

De acordo com Oliveira e Castro (2008, p. 164): “A receita ensina apenas o que é específico e necessário para fazer o prato sugerido. Ela só trata de um assunto, de um prato.” Com o auxílio do professor, além da teoria sobre o gênero receita, é importante que os estudantes realmente pratiquem o manuseio de produtos, o que permite também aquisição de competências manuais e o aperfeiçoamento da coordenação motora.

Segundo Pereira e Silva (2014, p. 193): “Atividades que colocam os alunos assumindo a função real de uma profissão pode auxiliá-los a identificar, através do autoconhecimento, seus interesses, habilidades e aptidões uma vez que as pessoas se mostram diferentes umas das outras e com características peculiares.” Portanto, esse tipo de atividade também contribui com as experiências sensoriais dos educandos que utilizarão o olfato para sentir o cheiro e o os olhos para verificarem se o aspecto visual do prato está em boas condições.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, percebe-se que as parlendas contribuem para diversas atividades significativas que podem enriquecer o processo de ensino aprendizagem. Entre os resultados obtidos, o uso de parlendas favoreceu a interdisciplinaridade, que é uma estratégia importante para promoção do ensino integral, onde os conteúdos acabam se interligando de forma especial, fazendo com que os estudantes se envolvam com o conhecimento de maneira contextualizada. Muitas vezes, as parlendas acabam sendo apenas trabalhadas no período comemorativo da semana do folclore. Entretanto, conforme a pesquisa realizada demonstrou tal gênero traz inúmeras contribuições, por isso deve ser visto no dia a dia com maior frequência.

5. REFERÊNCIAS

AMÉRICO, A. C. F.; BELMIRO, C. A. A representação da personagem bruxa nos livros de literatura infantil contemporâneos. In: **Anais do XII Jogo do Livro e II Seminário Latino-Americano: Palavras em deriva**. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2018. ISBN 978-85-8007-126-9.

BESERRA, C. R. G.; RODRIGUES, J. P. Gêneros orais na sala de alfabetização: parlendas. **Educação & Docência**, n. 1, p. 63 – 73, 2010.

MARTINS, A. C. A.; SANTOS, R. de Oliveira da F. Afetividade nas relações educativas: uma abordagem da Educação Infantil. **Revista Educação Pública**, v. 20, n. 44, 2020. ISSN 1984-6290.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

OLIVEIRA, J. B. A. e; CASTRO, J. C. J. de. **Usando textos na sala de aula: tipos e gêneros textuais**. 3. ed. Brasília: Instituto Alfa e Beto, 2008.

PEREIRA, M. H. de M.; SILVA, D. J. A. O gênero receita em sala de aula: trabalhando o contexto real de produção de um gênero. **Intersecções**, v. 12, n. 1, p. 181 - 200.

PORTELA, D. J. *et al.* Revisão da literatura: Impactos da diminuição da socialização no desenvolvimento infantil. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, 2022. ISSN 2525-3409.

SANTOS, C. R. dos; NORONHA, R. T. da Silva de. **Monografias científicas: TCC, dissertação, tese**. 2. ed. São Paulo: Avercamp, 2010.

SOARES, M. S.; SILVA, T. A. da. Literatura oral: as parlendas e o lúdico na escola. **Linguagens - Revista de Letras, Artes e Comunicação**, Blumenau, v. 3, n. 1, p. 31 - 43, 2009. ISSN 1981-9943.